

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7991897>
УДК 622.276.72

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСТВОРИТЕЛЕЙ АСПО

Д.Е. Хуснутдинов,
магистрант 2 курса, напр. «Проектирование и управление разработкой
и эксплуатацией газовых, газоконденсатных нефтегазоконденсатных
месторождений»

М.К. Исламов,
к.т.н., доц. кафедры разработки и эксплуатации газовых и
нефтегазоконденсатных месторождений,
УГНТУ,
г. Уфа

Аннотация: В данной работе проводилась оценка эффективности растворителей для удаления АСПО.

Ключевые слова: асфальто-смолистые и парафиновые отложения, растворимость, растворитель, способ удаления, эффективность

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF AFS SOLVENTS

D.E. Khusnutdinov,
2nd year master's student, direction "Design and management of the
development and operation of gas, gas condensate oil and gas condensate
fields"

M.K. Islamov,
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of
Development and Operation of Gas and Oil and Gas Condensate Fields,
UGNTU,
Ufa

Annotation: In this work, the effectiveness of solvents for the removal of paraffin deposits was evaluated.

Keywords: asphalt-tar and paraffin deposits, solubility, solvent, removal method, efficiency

На сегодняшний день существует очень большое количество разнообразных методов по борьбе с асфальтосмолопарафиновыми отложениями. На выбор метода борьбы с АСПО может влиять множество факторов, но основным является способ добычи данной нефти, ее химический состав и структура. Одним из наиболее универсальных методов является механическая очистка с использованием различного рода скребков, также термический метод и т.д. Все эти методы могут использоваться в комбинации в зависимости от условий проведения процесса. Но все они малоэффективны и нерентабельны.

Несмотря на большое разнообразие методов борьбы с АСПО эффективным способом является использование химического метода, основанного на применении ингибирующих присадок и различных растворителей. Эти методы хороши тем, что, применяя их, не обязательно знать состав и свойства нефти, из которой образовались эти отложения, также эти методы применяются без учета состава низко- и высокомолекулярных углеводородов и смолисто-асфальтеновых веществ [1].

Однако, в России отсутствие широкомасштабного производства данных присадок и растворителей, а также высокие цены на импортные продукты ограничивают возможности их применения.

Таким образом, актуальной проблемой является выбор наиболее эффективного метода борьбы с отложениями, также разработка новых растворителей, либо присадок для увеличения удаления АСПО.

Показатели и характеристики растворителей АСПО

Растворители АСПО, применяемые в нефтедобыче, характеризуются целым рядом показателей. Приведенные ниже показатели в целом универсальны и могут быть применены к любому реагенту, используемому в технологических процессах добычи нефти:

- 1) степень изученности и подготовленности растворителя к применению;
- 2) влияние растворителя на выходные качества добываемой продукции:

- влияние растворителя на процессы нефтепереработки;
 - влияние растворителя на качество нефтепродуктов;
 - влияние растворителя на работу УКПН.
- 3) экологические свойства растворителя:
- биоразлагаемость растворителя в условиях природной среды;
 - токсичность растворителя;
 - простота нейтрализации растворителя при аварийных разливах.
- 4) эффективность действия растворителя:
- эффективность растворения и диспергирования АСПО;
 - эффективность действия растворителя по пути движения (призабойная зона-НКТ-выкидная линия);
 - применимость растворителя для различных технологических процессов (обработки призабойных зон, НКТ, выкидных линий, нефтяных коллекторов, емкостей хранения нефти);
 - наличие сопутствующих положительных эффектов при использовании растворителя (ингибирующие свойства, создание защитных пленок на поверхности труб);
 - наличие сопутствующих отрицательных эффектов в процессе применения растворителя (высаживание асфальтенов, возможность создания пробок АСПО, взаимодействие с сопутствующими химпродуктами).
- 5) технологические свойства растворителя:
- многокомпонентность растворителя;
 - стабильность растворителя при хранении, транспорте и применении;
 - коррозионная активность и отрицательное действие растворителя на оборудование;
 - взрыво- и пожароопасность растворителя;
 - возможность применения растворителя в различных климатических зонах;
 - удобство хранения, затаривания и транспорта растворителя;
 - выпуск и поставка растворителя в товарной форме.
- 6) капитальные затраты при применении растворителя определяются:
- необходимостью создания базы хранения растворителей;

- необходимостью создания установок для затаривания, смешения и приготовления товарных форм растворителей;
- необходимостью применения спецоборудования для нагнетания растворителей.

7) экономические показатели растворителя характеризуют его с точки зрения его стоимости, дефицитности, вида продукции (продукт, полупродукт, вторичное сырье, отход), удаленности производства от потребителей [2].

Окончательный выбор растворителя определяется, безусловно, не только его свойствами. Достижение высокой технико-экономической эффективности зависит также от типа АСПО и межочистного периода работы скважин, технологии применения растворителя, геолого-физических особенностей месторождения. Тем не менее, анализ достоинств и недостатков растворителей по приведенным выше показателям позволяет более обоснованно выбрать растворитель для применения на рассматриваемом месторождении.

Анализ литературных данных показывает, что самый главный фактор при выборе растворителей для удаления АСПО является связь между химическим составом отложений и растворителей. Эта связь может быть не однозначной, так как характеристики добываемых нефтей на различных месторождениях разные, и соответственно, применяемые растворители тоже могут быть разными. Однако эффективность работы растворителей также зависит и от их структуры. Под структурой подразумевается фракционный состав и их молекулярная масса. Как упоминалось ранее, те вещества, которые выступают в роли реагентов-растворителей, должны иметь относительно большую молекулярную массу по сравнению с отложениями, так как чем больше молекулярная масса, тем больше поверхностно-активных свойств может быть у данных растворителей. Гуминовая кислота, которая использовалась в нефтяной промышленности впервые в качестве растворителя, как раз таки обладает большой молекулярной массой и, исходя из данных убеждений, также зная, что данные кислоты проявляют хорошие рекультивационные свойства и используются ввиду этого в сельском хозяйстве, можно прогнозировать их отмывающую способность относительно нефтяных отложений. Ввиду этого, представляется большой научный интерес на исследование влияния именно фракционного состава растворителей на эффективность процесса удаления АСПО. Как уже говорилось выше,

химический состав растворителей очень разнообразен. Их структура такова, что одна часть может растворять парафиновую часть отложений, но не смолистоасфальтовую, а другая наоборот. Так как ни один растворитель не может быть одинаков по эффективности действия для всех типов нефтей. Ввиду этого, подбор данных растворителей должен проводиться индивидуально [3, 4].

В качестве объектов исследования были выбраны образцы высокопарафинистой нефти. Характеристика нефти представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристика нефти

Плотность, кг/м ³	Вязкость, мм ² /с	T _{заст} , °C	Содержание в нефти, мас. %		
			АУВ	Смолы	ПУВ
787,2	3,8363	+15	0,1	2,4	11,6

ПУВ – парафиновые углеводороды; АУВ – асфальтеновые углеводороды

В качестве растворителей для удаления АСПО были выбраны газовый конденсат, керосин и гуминовая кислота. Объем растворителя был взят изначально 50 мл.

Результаты эксперимента представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Зависимость времени контакта от массы осадка

По данным эксперимента проведенного с осадком, который характеризуется высоким содержанием парафиновых УВ, было выявлено, что самым действенным растворителем является – керосин, так как у него самая высокая насыщаемость высокомолекулярными соединениями. Газовый конденсат показал среднюю степень растворения, гуминовая кислота низкую активность растворяющих способностей. Поэтому можно сделать вывод о том, что использование гуминовой кислоты в качестве растворителя для данного типа нефти будет нецелесообразно.

Список литературы

[1] Юдина Н.В. Композиции для очистки нефтепромыслового оборудования от асфальтосмолопарафиновых отложений / Н.В. Юдина, И.В. Прозорова, Л.М. Турфакина, Ю.В. Лоскутова // Химия в интересах устойчивого развития. – 1999. № 7. 315-319 с.

[2] Агаев С.Г. Парафиновые отложения в условиях добычи нефти и депрессорные присадки для их ингибирования / С.Г. Агаев, Е.О. Землянский, С.В. Гуляев, Н.С. Яковлев // Журнал прикладной химии. – 2006. № 8. Т.79. 1373-1378 с.

[3] Малышев А.Г. Выбор оптимальных способов борьбы с парафинообразованием / А.Г. Малышев, Н.А. Черемисин, Г.В. Шевченко // Нефтяное хозяйство. – 1997. № 9. 62-69 с.

[4] Коллоидная химия нефти и нефтепродуктов// Сборник материалов, посвященных научной деятельности проф. Г.И. Фукса. – М.: Техника, 2001. 96 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Yudina N.V. Compositions for cleaning oilfield equipment from asphalt, resin and paraffin deposits / N.V. Yudina, I.V. Prozorova, L.M. Turfakina, Yu.V. Loskutova // Chemistry for sustainable development. – 1999. No. 7. 315-319 p.

[2] Agaev S.G. Paraffin deposits in oil production conditions and pour point depressants for their inhibition / S.G. Agaev, E.O. Zemlyansky, S.V. Gulyaev, N.S. Yakovlev // Journal of Applied Chemistry. – 2006. No. 8. T.79. 1373-1378 p.

[3] Malyshev A.G. The choice of optimal ways to combat paraffin formation / A.G. Malyshev, N.A. Cheremisin, G.V. Shevchenko // Oil industry. – 1997. No. 9. 62-69 p.

[4] Colloidal chemistry of oil and oil products// Collection of materials dedicated to the scientific activities of prof. G.I. Fuchs. – М.: Technique, 2001. 96 p.

© Д.Е. Хуснутдинов, М.К. Исламов, 2023

Поступила в редакцию 01.04.2023

Принята к публикации 13.04.2023

Для цитирования:

Хуснутдинов Д.Е., Исламов М.К. Оценка эффективности растворителей АСПО // Инновационные научные исследования. 2023. № 4-2(28). С. 24-30. URL: <https://ip-journal.ru/>